

УДК 124.3+575.8

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-51-70

**ОТ АЛЬФЫ К ОМЕГЕ: ЗАКОНЫ СЛОЖНОСТИ-СОЗНАНИЯ И
РЕКУРРЕНЦИИ П. Т. ДЕ ШАРДЕНА В КОНТЕКСТЕ
ЗЕРКАЛЬНО-СИММЕТРИЧНОЙ СХЕМЫ ДИЭРЕЗИСА
ЧАСТЬ 1**

Зудилина Н. В.

***Аннотация:** В статье рассмотрены законы сложности-сознания и рекуррентности П. Т. де Шардена в контексте зеркально-симметричной схемы диэрезиса, отображающей великий цикл развития от Точки Альфа до Точки Омега. Согласно Пьеру Тейяру де Шардену, «ткань универсума» имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. Внутреннее – это духовное, психическое, ментальное сознательное, качественное, свободное, а внешнее – материальное, телесное, количественное, детерминированное. В контексте схемы диэрезиса, внутреннее понимается как интенсивное, а внешнее как экстенсивное. Шарден формулирует закон сложности сознания следующим образом: сознание тем совершеннее, чем более сложное и лучше организованное материальное строение оно сопровождает. Мы интерпретируем связь, постулируемую законом сложности-сознания, как причинно-следственную связь: усложнение материи является следствием (или функцией) роста сознания. Развитие по закону рекуррентности не прямолинейно, а спирально: великий цикл развития от Альфы до Омеги может быть отображён как сферическая спираль, восходящая вокруг вертикальной оси. Витки сферической спирали – это малые циклы развития: этапы геогенеза, биогенеза, психогенеза, ноогенеза. Великий цикл и малые циклы развития Вселенной можно рассматривать как лежащие в ортогональных плоскостях. Рекуррентное развитие означает, что на каждом витке сохраняется прежнее и добавляется новое. Закон сложности-сознания и закон рекуррентности связаны: на основе закона рекуррентности реализуется закон сложности-сознания. Рекуррентное развитие осуществляется через дискретные этапы, каждый из которых завершается критической точкой, в которой сложность и сознание скачкообразно возрастают. Для отображения великого цикла развития, происходящего по законам рекуррентности и сложности-сознания, применена зеркально-симметричная схема диэрезиса в первичной перспективе. На этапе геогенеза эволюция внутреннего (I) вызывает эволюцию внешнего, т.е. увеличение размера материи (0). Критическая точка перехода от геогенеза к биогенезу – возникновение жизни. На этапе биогенеза дальнейшая интериоризация внутреннего (II) вызывает усложнение организации материи (01), а экспансия внутреннего вширь (10) вызывает ассоциацию материи в агрегаты, тела (00). Критическая точка перехода от биогенеза к психогенезу – возникновение рефлексии. На этапе психогенеза центрация сознания (II) вызывает свёртывание материальной сложности (01), а объединение мира (10) вызывает социализацию (00). Критическая*

точка при переходе от психогенеза к ноогенезу – возникновение ноосферы. На этапе ноогенеза инволюция сознания путём слияния умов в ноосфере (1) вызывает инволюцию материи путём слияния социума в массу (0). Критическая точка – возникновение Сверхличного, слияние с Омегой.

Ключевые слова: развитие, сознание, материя, закон сложности-сознания, закон рекуррентности, диэрезис, зеркально-симметричная схема диэрезиса, фрактал, интенсивное, экстенсивное, точка Альфа, точка Омега, эволюция, инволюция, Пьер Тейяр де Шарден.

Введение

Возможные виды взаимосвязи развития материи и сознания – это сегодня одна из ключевых проблем в науке и философии. Одной из наиболее последовательных попыток рассмотреть развитие сознания и материи, в их взаимосвязи, как единый космический процесс, является концепция Пьера Тейяра де Шардена. Согласно Шардену, у «ткани» универсума есть две стороны – внутренняя (сознание) и внешняя (материя). Мыслитель формулирует два закона: 1) закон сложности-сознания, выражающий сопряжённость развития внутренней и внешней сторон, и 2) закон рекуррентности, на основе которого реализуется закон сложности-сознания. Развитие Вселенной – это не случайный, а *направленный* процесс, восходящий от изначального состояния (точки Альфа) к высшему синтезу (точке Омега).

Данная статья является первой частью диптиха, рассматривающего законы сложности-сознания и рекуррентности Пьера Тейяра де Шардена в контексте зеркально-симметричной схемы диэрезиса. Первая часть завершается представлением этой зеркально-симметричной схемы диэрезиса, отображающей реализацию законов сложности-сознания и рекуррентности в их взаимосвязи. Во второй статье, на основе идей Шардена, будут рассмотрены пары аспектов, сопряжённых по закону сложности-сознания, с учётом рекуррентного развития этапов от Точки Альфа к Точке Омега.

Целью данной статьи является рассмотрение, в контексте зеркально-симметричной схемы диэрезиса, фрактальной и рекуррентной структуры аспектов реализации законов сложности-сознания и рекуррентности, на всех этапах великого цикла от Точки Альфа до Точки Омега.

В подразделе 1.1 исследован закон сложности-сознания и его возможные интерпретации. В подразделе 1.2 рассмотрен закон рекуррентности и выявлена его связь с законом сложности-сознания. В подразделе 2.1 представлена общая схема диэрезиса в первичной и вторичной перспективах как способы отображения законов сложности-сознания и рекуррентности. В подразделе 2.2 зеркально-симметричная схема диэрезиса в первичной перспективе применяется для отображения реализации законов сложности-сознания и рекуррентности на эволюционном и инволюционном этапах великого цикла.

1. Законы сложности-сознания и рекурренции в формулировках П.Т. де Шардена и их возможные интерпретации

1.1. Закон сложности-сознания и его возможные интерпретации

В эссе «Феномен человека» Пьер Тейяр де Шарден пишет: «...у вещей имеется не только внешнее, но и сопрытяженное ему, нечто внутреннее» [1, с. 161]. Он называет внешнее и внутреннее двумя «листами», или «слоями» (*feuille*), универсума, и связывает «...не только по положению (точка в точку), но и... по развитию две стороны мира – внешнюю и внутреннюю» [1, с. 165] [...*non plus seulement en position (point par point), mais encore, ...dans le mouvement, les deux feuillets externe et interne du Monde.*] [2, p. 57]. Иными словами, любой элемент универсума в каждой точке пространства и в каждый момент времени проявляется в этих двух аспектах – внутреннем и внешнем.

Шарден пытается преодолеть дуализм, утверждая, что «...материальная и духовная энергия *чем-то* связаны между собой и продолжают друг друга. В самой основе *каким-то* образом должна существовать и действовать в мире единая энергия» [1, с. 169]. Он прибегает к особому рода панпсихизму¹ или «полевому монизму» (энергетизму), называя в качестве такой единой энергии психическую (ментальную) энергию: «...по существу всякая энергия имеет психическую природу» [1, с. 170]. Однако монизм Шардена – особого толка, потому что он утверждает, что два «лика» (*faces*) этого единого несводимы друг к другу: «...детерминированные извне и “свободные” изнутри предметы обладают двумя несводимыми друг к другу и несоизмеримыми сторонами...»² [1, с. 163] [*Déterminés au dehors, et « libres » au dedans, les objets seraient-ils par leurs deux faces, irréductibles et incommensurables...*] [2, p. 54].

Тем не менее, поскольку внутреннее и внешнее имеют один источник, а значит, связаны друг с другом, Шарден выводит закон сложности-сознания (франц. *la loi de complexité-conscience*), формулируемый следующим образом: «...концентрация сознания изменяется обратно пропорционально простоте материального соединения, которое оно сопровождает. Или, иначе, сознание тем совершеннее, чем более сложное и лучше организованное материальное строение оно сопровождает» [1, с. 165] [*La concentration d'une conscience, ...varie en raison inverse de la simplicité du composé matériel qu'elle double. Ou encore : une conscience est d'autant plus achevée qu'elle double un édifice matériel plus riche et mieux organisé.*] [2, p. 57].

1 В частности, Шарден приводит высказывание английского биохимика Дж.Б.С. Холдейна: «Мы не находим в том, что мы называем материей, никакого очевидного следа ни мысли, ни жизни. ...И потому эти свойства мы изучаем преимущественно там, где они обнаруживаются с наибольшей очевидностью. Но если современные перспективы науки верны, то следует ожидать, что они будут в конце концов обнаружены, по крайней мере в рудиментарной форме, во всей Вселенной» [1, с. 162].

2 В конце данного предложения стоит вопросительный знак, но это вопрос риторический, ибо Шарден уже дал утвердительный ответ: в разных сферах опыта (физической, химической, биологической, психической) то одна, то другая сторона (то внутренняя, то внешняя) выходит на первый план, и делает незаметной вторую сторону. В действительности же, по его мнению, обе стороны – внутренняя и внешняя – присутствуют всегда. Тем не менее, мы полагаем, что о несводимости этих двух сторон Шарден пишет только применительно к периоду между Точкой Альфа и Точкой Омега, и поэтому эта несводимость не является абсолютной.

Действительно, связь сознания и сложности материи, подтверждается современными научными исследованиями: материя человеческого мозга (которая является фрактальной, масштабно-инвариантной системой и по своей структуре, и по динамике) рассматривается учёными как один из самых сложноорганизованных (наряду с мозгом дельфина и других высших млекопитающих) типов материи во Вселенной, и эта сложность коррелирует с соответствующим уровнем развития сознания, присущим виду *Homo sapiens* (одним из наивысших среди земных существ).

Шарден называет закон сложности-сознания «качественным законом развития», способным «...объяснить при переходе от одной сферы к другой вначале невидимое состояние, затем появление и постепенное преобладание внутреннего вещей над их внешним» [1, с. 166]. Французский мыслитель называет эти аспекты мира двумя «лика́ми» (*face*) Вселенной: внутренняя сторона есть «...сознательная...сторона. Она с необходимостью везде дублирует “материальную”, внешнюю сторону...» [1, с. 163] [...*face interne consciente qui double nécessairement, partout, la face externe, « matérielle »...*] [2, р. 55].

Шарден систематически применяет метод выделения во внутреннем и внешнем качественных и количественных аспектов (что согласуется с методом диэрезиса, о чём речь пойдёт далее). Однако в целом, как и многие другие мыслители (например, Аристотель, Фома Аквинский), Шарден связывает внутреннее, прежде всего, с качеством, а внешнее – с количеством. Так, например, он размышляет, «...по каким качественным законам изменяется и нарастает в своих проявлениях то, что мы назвали внутренним вещью» [1, с. 163] [...*suivant quelles lois qualitatives varie et grandit, dans ses manifestations, ce que nous venons d'appeler le Dedans des Choses.*] [2, р. 54], или поясняет, что эволюция материи происходит «...по определенным количественным правилам» [1, с. 155].

Итак, согласно Шардену, *внутреннее* – это духовное, психическое, ментальное сознательное, качественное, свободное, а *внешнее* – материальное, телесное, количественное, детерминированное. В контексте схемы диэрезиса, рассматриваемой далее, *внутреннее* есть также интенсивное (направленное вглубь путём деления), а *внешнее* есть *экстенсивное* (направленное вширь путём сложения).

Связь сознания (внутреннего) и сложности материи (внешнего), постулируемую законом сложности-сознания, можно трактовать, как минимум, тремя способами, из которых сам Шарден придерживался первых двух. Рассмотрим их.

Способ 1 (корреляция): связь сознания и материи интерпретируется как (всего лишь) сопряжение, корреляция, соответствие, не подразумевающее причинно-следственной связи двух сторон «ткани универсума». Шарден часто прибегает к этому менее обязывающему способу в своих формулировках закона сложности-сознания. Например, он пишет о *сопряжённости* материального и духовного фокусов у любого существа: «...каждое существо построено (в феноменальном плане) подобно *эллипсу* вокруг двух сопряженных (*conjugués*³) фокусов – фокуса материальной организации и фокуса психической сосредоточенности; при этом оба фокуса изменяются согласованно, в одном и том же направлении» [1, с. 166]. Или говорит о *соответствии*: «...более развитому

3 См. Le Phénomène Humain [2, р. 57].

сознанию всегда будет соответствовать (*correspondra*⁴) более содержательный и лучше устроенный остов» [1, с. 165]. Или, например, о корреляции: «...это специфическое свертывание “сложности” (*enroulement de «complexite»*), как показывает опыт, связано с соответствующим увеличением (*augmentation correlative*⁵) внутренней сосредоточенности (интерьеризации), то есть психики (*psyche*) или сознания» [1, с. 408].

Способ 2 (причинно-следственная связь в материалистической трактовке): связь сознания и материи интерпретируется материалистически, как причинно-следственная связь, в которой изменение сознания является следствием (или функцией) изменения материи. Этот способ также используется Шарденом. По сути, с позиции материализма, он пишет о повышении «...Сознания во Вселенной как функции сложности...» [3, р. 169]. Поскольку значение функции – это величина, которая зависит от другой величины, развитие сознания (в масштабах Вселенной, а не только на индивидуальном уровне) зависит, по мнению Шардена, от развития материи, обусловлено им. Аналогичным образом, в «Феномене человека» Шарден утверждает, что «Радиальное – функция тангенциального⁶» [1, с. 385]. Таким образом, Шарден постулирует причинно-следственную связь как зависимость *роста* сознания (или даже его *возникновения*⁷) от усложнения материи-причины.

Материалистические тенденции во взглядах Шардена проявляются и в следующей формулировке закона сложности-сознания: «... жизнь, по-видимому, есть не что иное, как привилегированное преувеличение фундаментальной космической тенденции (столь же фундаментальной, как энтропия или гравитация), которую можно назвать “Законом сложности/сознания” и которую можно выразить следующим образом: “Предоставленная достаточно долго самой себе, под влиянием длительной и всеобщей игры случая, материя проявляет свойство организовываться во все более и более сложные группировки, и в то же время, в постоянно углубляющиеся слои сознания; это двойное и комбинированное движение физического развертывания и психической интериоризации (или центрации), однажды начавшись, продолжается, ускоряется и возрастает до своей наивысшей степени”» [4, р. 139]. В данном высказывании есть две материалистические идеи: 1) материя предоставлена самой себе, находится не под влиянием замысла, а под влиянием случая; 2) одно из свойств материи – организовываться в постоянно углубляющиеся слои сознания. Первая идея может показаться классическим дарвинизмом⁸, однако Шарден интерпре-

4 См. *Le Phénomène Humain* [2, с. 56].

5 См. *Le Phénomène Humain* [2, с. 334].

6 Тангенциальная энергия – это физическая энергия, радиальная энергия – это духовная энергия.

7 Практически в терминологии современного эмерджентного материализма, Шарден определяет сознание как «...специфический эффект организованной сложности...» [1, с. 408]. Это противоречит его высказываниям о двух сторонах или «ликах» ткани универсума – внутренней и внешней, ибо две *стороны* чего-либо подразумевают их *равноправный* онтологический статус, и одну из этих сторон нельзя назвать лишь «эффектом» сложности второй, то есть чем-то производным от второй.

8 Сам Шарден полагал, что в его взглядах «...не преминут увидеть явное влияние ламаркизма...» в связи с утверждением «...влияния “внутреннего” на органическое строение тел...» [1, с. 260], и попытался трактовать это влияние не как отрицание дарвинизма, а как его функциональное дополнение [см. 1, с. 260]. Однако и Ламарк, и Шарден, во многом оказались правы, предвосхитив эпигенетику – изучение негенетических систем наследования и фенотипической пластичности.

тирует эту идею особым образом – в русле, задаваемом законом сложности-сознания: «Верно..., что жизнь развивается путем игры шансов, но шансов узанных и схваченных, то есть психически отобранных шансов» [1, с. 260].

Способ 3 (причинно-следственная связь в идеалистической трактовке): связь сознания и материи интерпретируется идеалистически, как причинно-следственная связь, в которой изменение материи является следствием изменения сознания. Поскольку мы ставим развитие материи в зависимость от развития сознания, то в нашей интерпретации, усложнение материи – это функция роста сознания, или, более кратко: (материальная) сложность – это функция сознания. Этот способ интерпретации соответствует схеме диэрезиса (поскольку в ней исходным является интенсивное, ментальное ($1 = \perp$)), в контексте которой мы рассмотрим далее реализацию закона сложности-сознания.

Подчеркнём, что речь при выделении этих трёх способов идёт не об индивидуальном уровне, то есть не о *взаимовлиянии* сознания и материи мозга в человеке, которое очевидно и неоспоримо, а об *онтологических* основаниях (идеализм, материализм) – происхождении и развитии Вселенной, исходя из которых закон сложности-сознания, как было показано, можно трактовать тремя фундаментально различными способами.

Подведём итоги подраздела 1.1. Согласно Шардену, *внутреннее* – это духовное, психическое, ментальное сознательное, качественное, свободное, а *внешнее* – материальное, телесное, количественное, детерминированное. В контексте схемы диэрезиса, *внутреннее* понимается как интенсивное (направленное вглубь путём деления), а *внешнее* есть *экстенсивное* (направленное вширь путём сложения). Шарден формулирует закон сложности сознания: сознание тем совершеннее, чем более сложное и лучше организованное материальное строение оно сопровождает. Связь внутреннего (сознания) и внешнего (материальной сложности), постулируемую законом сложности-сознания, можно интерпретировать тремя способами: 1) связь сознания и материи – это всего лишь сопряжение, корреляция, соответствие, не подразумевающее причинно-следственной связи; 2) связь сознания и материи – это причинно-следственная связь: рост сознания является следствием (или функцией) усложнения материи; 3) связь сознания и материи – это причинно-следственная связь: усложнение материи является следствием (или функцией) роста сознания. Шарден придерживался первых двух интерпретаций; мы придерживаемся третьей.

1.2. Закон рекуррентности и его связь с законом сложности-сознания

Шарденовская модель развития Вселенной телеологична. Рассуждая о конечной цели развития Вселенной и способе движения к ней, он отмечает, что «...становится всё более необходимым прийти к согласию относительно природы и общего направления потока, который нас несёт. Что это – замкнутый вихрь, бесконечная спираль, расширяющийся взрыв? ... есть ли у нас хоть какая-то точка зрения, с которой мы могли бы увидеть, куда несёт нас космический поток?» [5, р. 78]. В качестве «путеводной нити» Шарден и предлагает закон рекуррентности (франц. *la loi de récurrence*)

или «эмпирический закон рекуррентности»⁹): «Спроецированный в будущее, этот закон рекуррентности позволяет нам представить себе будущее состояние Земли, в котором человеческое сознание, достигнув пика своей эволюции, обретёт максимальную сложность и, как результат, концентрацию посредством полного “отражения” (или планетизации) самого себя на самого себя» [6, р. 117-118].

Развитие по закону рекуррентности не прямолинейно, а спирально: «...с научной точки зрения правильное было бы еще раз распознать под этими последовательными вибрациями великую спираль жизни, неуклонно поднимающуюся путем смены форм по магистральной линии своей эволюции. Сузы, Мемфис, Афины могут погибнуть. Но все более организованное сознание универсума передается из рук в руки, и его блеск увеличивается» [1, с. 324]. Это спиральное, вихревое развитие Вселенной от Точки Альфа к Точке Омега, задаваемое законом рекуррентности, представляет собой «...не плавный дрейф к равновесию и покою, а непреодолимый “Вихрь”, который закручивает в себя, всегда в одном и том же направлении, всю Материю (Stuff) вещей, от самых простых до самых сложных...» [7, р. 33].

Геометрически этот **великий цикл** развития от Альфы до Омеги может быть отображён как сферическая спираль, восходящая вокруг вертикальной оси, называемой Шарденем осью «...космического вихря интерьеризации» [1, с. 413]. Исходная точка сферической спирали (нижний «полюс») – это Альфа, завершающая точка (верхний «полюс») – Омега. Развитие, восходящее по спирали от Точки Альфа до «экватора» – это эволюционная, дивергентная часть великого цикла (движение от единого к множому), а от «экватора» до точки Омега – инволюционная, конвергентная часть цикла (движение от многого к единому). На эволюционной половине цикла витки спирали увеличиваются, а на инволюционной – уменьшаются.

Витки сферической спирали – это **малые циклы развития**: этапы геогенеза, биогенеза, психогенеза, ноогенеза¹⁰. На каждом из этих этапов достигается новый уровень сознания и сложности материи, по закону сложности-сознания. Каждый виток возвращаясь на круг, символизирует сохранение предыдущего уровня. Но поскольку каждый новый виток выше, чем предыдущие, то к прежнему добавляется новое. При упрощённом подходе, великий и малые циклы развития Вселенной можно рассматривать как лежащие в ортогональных плоскостях.

Закон рекуррентности действует одинаковым образом на разных уровнях сложности, на разных этапах развития: «Мы видим, как Природа объединяет молекулы и клетки в живом организме для создания отдельных особей, и та же Природа, упорно следуя тем же путём,

9 В своём обращении к читателю в «Феномене человека», Шарден пишет: «Установить вокруг человека, взятого за центр, закономерный порядок, связывающий последующее с предыдущим, открыть среди элементов универсума не систему онтологических причинных связей, а эмпирический закон рекуррентности (*une loi expérimentale de récurrence. – Н.З.*), выражающий их последовательное возникновение в течение времени – вот что, и только это, я попытался сделать» [1, с. 136].

10 Закон рекуррентности, несомненно, проявляется в малых циклах, в витках спирали развития. Но может ли закон рекуррентности проявляться во вселенском масштабе, как повторение великого цикла, от Альфы до Омеги, остаётся открытым вопросом (так, например, многоуровневая цикличность развития Вселенной утверждается в индуизме (например, Манвантара сменяется Пралайей, и этот цикл повторяется вновь).

но на более высоком уровне, объединяет особей в социальные организмы для получения более высоких психических результатов. Химические и биологические процессы продолжают без перерыва в социальной сфере» [6, р. 124]. Таким образом, закон рекуррентности – это универсальный закон развития во Вселенной, действующий на всех масштабах¹¹.

Законы рекуррентности и сложности-сознания связаны: «...как только мы принимаем общий Закон Рекуррентности, связывающий рост сознания с продвижением сложности в процессе всеобщей эволюции, ничто не может задержать логическую последовательность, в которой два мира, которые мы привыкли считать совершенно отдельными, сближаются и дополняют друг друга» [6, р. 124]. Таким образом, развитие Вселенной осуществляется по законам сложности-сознания и рекуррентности, а именно – на основе закона рекуррентности реализуется закон сложности-сознания. Развитие происходит путём рекуррентных синтезов: при возрастании сознания происходит переупорядочивание, перереорганизация, усложнение материальной организации на каждом витке развития.

Вселенная в целом, как и системы, элементы меньшего масштаба, рекуррентно развиваются через дискретные этапы, где на каждом переходе от одного этапа к другому, то есть на каждой *критической точке*, в которой достигается пороговое значение сложности-сознания, сложность и сознание скачкообразно возрастают: «Путем ли организации частей, путем ли приобретения еще одного измерения присущая космическому элементу степень внутренней углубленности (*interiorite*) вполне может измениться настолько, что произойдет резкий переход на новую ступень [1, с. 194].

Рекуррентность – это свойство фракталов. *Фрактал* – это физический и / или математический объект или процесс, ключевыми характеристиками которого является точное или приближённое самоподобие (и, следовательно, та или иная степень масштабной инвариантности), а также, чаще всего, но не всегда, дробная хаусдорфова (т.е. метрическая, а не топологическая) размерность [см. 9]. Как отмечает Чарльз Веббер, «по определению, фрактальные структуры обладают рекуррентными закономерностями (*patterns*). На разных уровнях рекуррентные закономерности можно визуализировать при большем увеличении» [10, р. 1].

В согласии с этим, С. Хайтун рассматривает модель развития Вселенной, предложенную Шарденом, как модель фрактальной эволюции: «Фрактальная эволюция означает, что эволюция происходит через каскад точек ветвления, внутри которых зарождаются альтернативные эволюционные ветви. Эта идея – один из основных тезисов книги Пьера Тейяра де Шардена “Феномен человека” ...» [11].

Таким образом, шарденовский закон рекуррентности согласуется с самоподобием Вселенной как фрактальной системы¹², и в том числе, с рекуррентностью её динамики

11 Одним из подтверждений этому являются результаты, полученные группой исследователей, показывающие, что «...рекуррентные сети могут использоваться биологическими системами, от клеток до мозга, для сложной обработки информации» [8, р. 1].

12 Сам Шарден не использовал понятие «фрактал». Это понятие было введено в 1975 году [см. 12] Бенуа Мандельбротом (показавшим, что сама геометрия природы фрактальна [см. 13]), уже после смерти П.Т. де Шардена.

на всех масштабах, выражающей повторение самоподобных этапов усложнения (или свёртывания усложнения), но каждый раз с добавлением нового. И поскольку само развитие Вселенной фрактально, для его графического отображения можно использовать другой фрактал – схему диэрезиса. В следующем подразделе мы перейдём к её рассмотрению.

Подведём итоги подраздела 1.2. Развитие по закону рекуррентности происходит не прямолинейно, а спирально, поэтому великий цикл развития от Альфы до Омеги может быть отображён как сферическая спираль, восходящая вокруг вертикальной оси. Витки сферической спирали – это малые циклы развития: этапы геогенеза, биогенеза, психогенеза, ноогенеза. Великий и малые циклы развития Вселенной можно рассматривать как лежащие в ортогональных плоскостях. На эволюционной половине цикла витки сферической спирали увеличиваются, а на инволюционной – уменьшаются. В каждой витке сохраняется предыдущее, и добавляется новое. Закон рекуррентности действует одинаковым образом на разных уровнях сложности, на разных этапах развития, то есть является универсальным законом развития. Рекуррентное развитие осуществляется через дискретные этапы, где на каждом переходе от одного этапа к другому, т.е. на каждой критической точке, в которой достигается пороговое значение сложности-сознания, сложность и сознание скачкообразно возрастают. Рекуррентность – свойство фракталов. Модель развития Вселенной, предложенная Шарденом, может рассматриваться как модель фрактальной эволюции. Закон сложности-сознания и закон рекуррентности связаны: основе закона рекуррентности реализуется закон сложности-сознания.

2. Зеркально-симметричная схема диэрезиса как отображение реализации законов сложности-сознания и рекуррентности на этапах великого цикла

2.1. Общая схема диэрезиса в первичной и вторичной перспективах как способы отображения законов сложности-сознания и рекуррентности

Шарден применяет метод повторяющегося выделения внутреннего (интенсивного) и внешнего (экстенсивного) аспектов реализации закона сложности-сознания, то есть, фактически, применяет метод диэрезиса. *Диэрезис* – это повторяющееся деление на два (в одной и той же пропорции или в одном и том же отношении) каждой получаемой в результате такого деления части или аспекта.

В результате применения Шарденом этого метода выстраивается фрактальная структура ветвящихся аспектов реализации закона сложности-сознания. Как уже было сказано, схема диэрезиса – это фрактал, и именно по этой причине она пригодна для графического отображения фрактальных структур. Поэтому для отображения аспектов реализации закона сложности-сознания, применим платоновскую схему диэрезиса линии¹³, и для начала покажем её в общем виде. Обозначим внутреннее, или интенсивное, числом «1», а внешнее, или экстенсивное, – числом «0». Укажем этот

13 См. Книгу 6 диалога Платона «Государство» (Plat. Rep. 509d [см. 14, с. 292]).

исходный вариант схемы диэрезиса, как расположенный вдоль *первичных* осей интенсивности и экстенсивности, а саму схему назовём *схемой диэрезиса в первичной перспективе*. Эта схема выглядит так¹⁴:

Первичн. ось интен.	1 = ⊥ Первичное интенсивное			0	
	0 Экстенсивное		1 Интенсивное		1
	00 Экстенсивно-экстенсивное	01 Интенсивно-экстенсивное	10 Экстенсивно-интенсивное	11 Интенсивно-интенсивное	2
	Первичная ось экстенсивности				

Таблица 1. Общий вид схемы диэрезиса в первичной перспективе

На первом и втором уровнях диэрезиса, у связанных, согласно закону сложности-сознания, пар аспектов, цвета секторов одинаковы: $1 \rightarrow 0$; $11 \rightarrow 01$; $10 \rightarrow 00$.

Напомним, что при упрощённом подходе, великий и малые циклы развития Вселенной можно рассматривать как лежащие в ортогональных плоскостях. Поэтому великому циклу от Альфы до Омеги соответствует схема диэрезиса в первичной перспективе (в её зеркально-симметричной форме); в этой схеме в малые циклы развития (геогенез, биогенез, психогенез и ноогенез), на которых реализуется закон сложности-сознания, отображены как уровни диэрезиса. Малым же циклам, на которых осуществляется реализация ветвящихся аспектов закона сложности-сознания, для их полного отображения, требуется схема диэрезиса во вторичной перспективе.

Отобразим схему диэрезиса во вторичной перспективе (т.е. расположенную относительно вторичных осей интенсивности и экстенсивности). Для этого развернём схему диэрезиса на 90° влево (или, что то же, на 270° вправо):

Вторичная ось интенсивности	Нулевой	Первый	Второй этап диэрезиса	
	1 Первичное интенсивное	1 Интенсивное	11 Интенсивно-интенсивное	
			10 Экстенсивно-интенсивное	
	0 Экстенсивное	0 Экстенсивное	01 Интенсивно-экстенсивное	
00 Экстенсивно-экстенсивное				
Вторичная ось экстенсивности				

Таблица 2. Общий вид схемы диэрезиса во вторичной перспективе

¹⁴ В схеме диэрезиса, математически, может быть *любое* количество уровней. Так, например, на третьем уровне диэрезиса будут следующие сегменты: 000 – экстенсивно-экстенсивно-экстенсивное; 001 – интенсивно-экстенсивно-экстенсивное; 010 – экстенсивно-интенсивно-экстенсивное; 011 – интенсивно-интенсивно-экстенсивное; 100 – экстенсивно-экстенсивно-интенсивное; 101 – интенсивно-экстенсивно-интенсивное; 110 – экстенсивно-интенсивно-интенсивное; 111 – интенсивно-интенсивно-интенсивное. Однако любая физическая система имеет ограниченное число уровней.

Как и в предыдущей схеме, на первом и втором уровнях диэрезиса, у связанных согласно закону сложности-сознания пар аспектов, цвета секторов одинаковы ($1 \rightarrow 0$; $11 \rightarrow 01$; $10 \rightarrow 00$) и значения чисел (субстанция, качество/количество) – тоже.

Таким образом, малым циклам, в течение которых осуществляется реализация ветвящихся аспектов закона сложности-сознания, для их полного отображения, требуется схема диэрезиса во вторичной перспективе. Для отображения великого цикла требуется зеркально-симметричная схема диэрезиса в первичной перспективе, и в этой схеме малые циклы развития отображены как уровни диэрезиса. В подразделе 2.2 мы применим эту схему.

Подведём итоги подраздела 2.1. Шарден применяет метод повторяющегося выделения внутреннего (интенсивного) и внешнего (экстенсивного) аспектов в аспектах реализации закона сложности-сознания, т.е. метод диэрезиса. В результате применения этого метода выстраивается фрактальная структура ветвящихся аспектов реализации закона сложности-сознания. Поскольку схема диэрезиса – это фрактал, то она пригодна для отображения фрактальной структуры аспектов реализации закона сложности-сознания. Великому циклу соответствует схема диэрезиса в первичной перспективе (в её зеркально-симметричной форме); малые циклы развития, на которых реализуется закон сложности-сознания, отображены в этой схеме как уровни диэрезиса. Малым же циклам, на которых осуществляется реализация ветвящихся аспектов закона сложности-сознания, для их полного отображения, требуется схема диэрезиса во вторичной перспективе.

2.2. Зеркально-симметричная схема диэрезиса как отображение реализации законов сложности-сознания и рекуррентности на эволюционном и инволюционном этапах великого цикла

Согласно Шардену, Вселенная прошла в своём развитии три этапа, и пребывает на четвёртом: *ноогенез* (ноосфера) – это новая эра, эра развития духа, которой предшествовали *геогенез* (преджизнь), *биогенез* (жизнь) и *психогенез* (разум) [см. 1, с. 292]. Как уже было сказано, эти четыре этапа можно рассматривать как витки великой спирали развития, как малые циклы, входящие в великий цикл «Альфа-Омега». К эволюционной половине цикла относятся преджизнь и жизнь, а к инволюционной – разум и ноосфера. Эти две половины цикла разделены «экваториальной линией».

Для отображения великого цикла развития, происходящего по законам рекуррентности и сложности-сознания, требуется зеркально-симметричная схема диэрезиса в первичной перспективе (то есть схема диэрезиса в первичной перспективе и её зеркальное отражение). По-иному эту схему можно описать как два зеркально-симметричных дерева, «кроны» которых соприкасаются друг с другом, а «стволы» символизируют начальную (Альфа) и конечную (Омега) точки великого цикла развития¹⁵. Обозначим вертикальную

15 Если следовать логике Шардена, то одним из возможных вопросов по поводу великого цикла развития, является вопрос *реальности времени*: согласно выдвинутому Шарденом закону сложности-сознания, процессы *развёртывания* материи и *свёртывания* сознания, *одновременны*. И поскольку, на основе принципа подобия, эволюционную часть цикла развития Вселенной, можно интерпретировать как *развёртывание* материальной сложности, а инволюционную часть цикла её развития – как *свёртывание* (центрацию) сознания, то можно предположить, что развёртывание (эволюция) и свёртывание (инволюция) Вселенной на самом деле *одновременны*, хотя для нас, наблюдателей, находящихся внутри этой системы, эти процессы кажутся *последовательными*.

ось, вокруг которой восходит сферическая спираль великого цикла, как первичную ось интенсивности в зеркально-симметричной схеме диэрезиса. Тогда вдоль первичной оси экстенсивности будут отображены четыре малых цикла, или этапа развития (геогенез, биогенез, психогенез и ноогенез), которые берут своё начало в Точке Альфа, и завершаются в Точке Омега:

Первичная ось интенсивности →	1 = 1 Психическая (ментальная) энергия, Любовь, Точка Омега, Сверхличность		0		
	0 Инволюция материи: слияние социума в массу + социализация, ассоциация, сжатие внешнего размера; + свёртывание сложности, усложнение организации, внутренней структуры материи		1 Инволюция сознания: слияние сознаний в ноосфере + объединение сознаний, охват умом, экспансия внутреннего вширь; + центрация, интериоризация сознания, развитие внутреннего. Критическая точка – возникновение Сверхсознания, слияние с Омегой	4. Ноогенез	
	00 Социализация, планетарное сжатие + ассоциация,	01 Свёртывание сложности (фрактализация, компактификация) + усложнение организации, внутренней структуры материи	10 Объединение мира, увеличение количества коммуникаций, связей + экспансия внутреннего вширь	11 Центрация: свёртывание сознания вглубь + интериоризация+ развитие внутреннего. Критическая точка: возникновение ноосферы	3. Психогенез
	«Экватор»: переход от эволюции (развёртывания) к инволюции (свёртыванию) Рефлексия				
	00 Ассоциация в материальные агрегаты, тела + увеличение размера	01 Усложнение организации, внутренней структуры материи	10 Экспансия внутреннего вширь	11 Интериоризация + развитие внутреннего. Критическая точка: возникновение рефлексии	2. Биогенез
	0 Эволюция внешнего (материи): увеличение размера		1 Эволюция (развитие) внутреннего Критическая точка – возникновение жизни		1. Гео
1 = 1 Психическая (ментальная) энергия, Любовь, Точка Альфа		0			
Первичная ось экстенсивности →					

Таблица 3. Зеркально-симметричная схема диэрезиса как отображение реализации законов сложности-сознания и рекуррентности на этапах великого цикла

Зеркально-симметричная схема диэрезиса в Таблице 3 отображает направленное развитие мира, великий цикл от Точки Альфа к Точке Омега, который состоит из двух половин,

каждая из которых, в свою очередь, состоит из двух этапов (малых циклов): 1) эволюционная половина, движение от единого к многому (преджизнь, жизнь), или развёртывания, дивергенции; 2) инволюционная половина, движение от многого к единому (разум, ноосфера), или свёртывания, конвергенции, и эти половины разделены «экватором» развития.

Эти четыре малых цикла, в течение которых реализуется закон сложности-сознания, отображены как уровни диэрезиса, вдоль первичной оси экстенсивности. Шарден не только применяет повторяющееся выделение внутреннего (интенсивного) и внешнего (экстенсивного) аспектов развития сложности и сознания, но и устанавливает связь между парами этих аспектов, согласно закону сложности-сознания. В результате этого, в образовавшейся фрактальной структуре зеркально-симметричной схемы диэрезиса можно выделить пары связанных аспектов реализации закона сложности-сознания: $1 \rightarrow 0$; $11 \rightarrow 01$; $10 \rightarrow 00$. Эти пары одинаковы на эволюционной (геогенез, биогенез) и инволюционной (психогенез, ноогенез) половинах великого цикла. В согласии с идеалистической интерпретацией закона сложности-сознания, те аспекты в этих парах, числовое обозначение которых начинается с нуля, зависят от аспектов, числовое обозначение которых начинается с единицы. Шарден показывает стадии и аспекты реализации закона сложности-сознания на всех четырёх этапах великого цикла, развивающегося по закону рекуррентности. Как и в предыдущих схемах, в зеркально-симметричной схеме диэрезиса в Таблице 3, на первом и втором уровнях, у связанных, согласно закону сложности-сознания, пар аспектов, цвета секторов одинаковы.

При содержательной интерпретации схемы диэрезиса, числовые обозначения читаются слева направо. **Первое число** – это субстанция: «1» – это развитие (рост) внутреннего, сознания, «0» – это развитие (усложнение) внешнего, материи. **Второе число** (при его наличии) – это качество/количество: «1» – качественное развитие. «0» – количественное развитие.

В зеркально-симметричной схеме диэрезиса отображены только *движущие силы развития*¹⁶ Вселенной, в центре которых, согласно Шардену, находится человек: «Человек – не статический центр мира, ... а ось и вершина эволюции, что много прекраснее» [1, с. 142] (и ось эта, мы бы добавили, – это первичная ось интенсивности).

Исходя из вышесказанного, то, например, что на этапе ноогенеза отображены только ноосфера и масса, не следует понимать в том смысле, что всего остального не существует. Напротив, всё остальное, по-прежнему существует, но находится не «на острие» оси развития, а на «периферии». Как поясняет Шарден, «*своей осевой живой частью Вселенная одновременно и равномерно дрейфует в сторону сверх-сложности, сверх-средоточия, сверх-сознания*» [1, с. 500].

Напомним, что согласно закону рекуррентности, на каждом витке развития повторяется прежнее и добавляется новое. Поэтому в зеркально-симметричной схеме диэрезиса

¹⁶ Эволюционную и инволюционную половины цикла, взятые в целом, мы называем «развитием», а не «эволюцией», а слово «эволюция» резервируем только для соответствующей, эволюционной половины цикла, в отличие от Шардена, который часто называет «эволюцией» развитие в целом, а не только эволюционную половину цикла развития.

жирным шрифтом выделены новые аспекты проявления закона сложности-сознания, а после знака «+» перечислены те аспекты, которые сохраняются с предшествующих этапов развития. Поэтому в соответствии с законом рекуррентности, чем ближе этап к Точке Омега, тем больше проявляется «накопительный эффект» – сохранение предшествующего, свойственное, свойственное (наряду с добавлением нового) рекуррентности.

Как видно на Таблице 3, критические точки идут по линии интенсивного, психического, внутреннего: 1 и 11 на эволюционной половине цикла, 11 и 1 на инволюционной половине цикла. Это согласуется со словами Шардена: эволюция – «...это в первую очередь психическая трансформация...» [1, с. 276]. Философ утверждает: «Эволюция, основанная на материи, не спасает человека, ибо все причинно-следственные связи, собранные вместе, не в силах дать ни грана свободы. Эволюция же, основанная на Духе, сохраняет в силе все установленные физикой законы, приводя, однако, прямо к Мысли... Она спасает сразу и человека, и материю. Следовательно, ее нужно принять» [1, с. 462].

Реализация закона сложности-сознания, согласно зеркально-симметричной схеме диэрезиса, движется от этапа к этапу по линии количества (один сектор на нулевом этапе → два на первом; два на первом → четыре на втором), но этапы, соседствующие с «экваториальной линией», изменяются не количественно (четыре сектора на втором этапе → четыре сектора на третьем), а качественно. Затем от третьего ко четвёртому, и от четвёртого к завершающему этапу – опять происходит количественное изменение.

В целом, на этапе эволюции (геогенез и биогенез) ведущим аспектом является количественный, материальный (что вызывает развёртывание, распространение вширь, экстенсификацию), а на этапе инволюции (психогенез и ноогенез) – качественный, ментальный (что вызывает свёртывание, углубление, интенсификацию). В отношении инволюционной половины цикла Шарден утверждает: «...все, что восходит, должно сойтись» [15, р. 186].

В завершающем подразделе мы рассмотрели зеркально-симметричную схему диэрезиса в общем. Содержательную интерпретацию каждого из секторов этой схемы, на основе идей Шардена, мы дадим во второй части этой статьи.

Подведём итоги подраздела 2.2. Для отображения великого цикла развития, происходящего по законам рекуррентности и сложности-сознания, применена зеркально-симметричная схема диэрезиса в первичной перспективе. Шарден применяет повторяющееся выделение внутреннего (интенсивного) и внешнего (экстенсивного) аспектов развития сложности и сознания и устанавливает связь между парами этих аспектов, согласно закону сложности-сознания. В результате можно выделить пары связанных аспектов реализации закона сложности-сознания: $1 \rightarrow 0$; $11 \rightarrow 01$; $10 \rightarrow 00$. Эти пары одинаковы на эволюционной (геогенез, биогенез) и инволюционной (психогенез, ноогенез) половинах великого цикла. В согласии с идеалистической интерпретацией закона сложности-сознания, материальные аспекты зависят от ментальных. На этапе геогенеза эволюция внутреннего (1) вызывает эволюцию внешнего, т.е. увеличение размера материи (0). Критическая точка перехода от геогенеза к биогенезу – возникновение жизни. На этапе биогенеза интериоризация внутреннего (11) вызывает усложнение организации материи (01), а экспансия внутреннего вширь (10) вызывает ассоциацию материи в агрега-

ты, тела (00). Критическая точка перехода от биогенеза к психогенезу - возникновение рефлексии. На этапе психогенеза центрация сознания (11) вызывает свёртывание материальной сложности (01), а объединение мира (10) вызывает социализацию (00). Критическая точка при переходе от психогенеза к ноогенезу – возникновение ноосферы. На этапе ноогенеза инволюция сознания путём слияния сознаний в ноосфере (1) вызывает инволюцию материи путём слияния социума в массе (0). Критическая точка – возникновение Сверхличного, слияние с Омегой.

Выводы

1. Согласно Шардену, *внутреннее* – это духовное, психическое, ментальное сознательное, качественное, свободное, а *внешнее* – материальное, телесное, количественное, детерминированное. В контексте схемы диэрезиса, *внутреннее* понимается как интенсивное (направленное вглубь путём деления), а *внешнее* есть *экстенсивное* (направленное вширь путём сложения). Шарден формулирует закон сложности сознания: сознание тем совершеннее, чем более сложное и лучше организованное материальное строение оно сопровождает. Связь внутреннего (сознания) и внешнего (материальной сложности), постулируемую законом сложности-сознания, можно интерпретировать тремя способами: 1) связь сознания и материи – это всего лишь сопряжение, корреляция, соответствие, не подразумевающее причинно-следственной связи; 2) связь сознания и материи – это причинно-следственная связь: рост сознания является следствием (или функцией) усложнения материи; 3) связь сознания и материи – это причинно-следственная связь: усложнение материи является следствием (или функцией) роста сознания. Шарден придерживался первых двух интерпретаций; мы придерживаемся третьей.

2. Развитие по закону рекуррентности происходит не прямолинейно, а спирально, поэтому великий цикл развития от Альфы до Омеги может быть отображён как сферическая спираль, восходящая вокруг вертикальной оси. Витки сферической спирали – это малые циклы развития: этапы геогенеза, биогенеза, психогенеза, ноогенеза. Великий и малые циклы развития Вселенной можно рассматривать как лежащие в ортогональных плоскостях. На эволюционной половине цикла витки сферической спирали увеличиваются, а на инволюционной – уменьшаются. В каждом витке сохраняется предыдущее, и добавляется новое. Закон рекуррентности действует одинаковым образом на разных уровнях сложности, на разных этапах развития, то есть является универсальным законом развития. Рекуррентное развитие осуществляется через дискретные этапы, где на каждом переходе от одного этапа к другому, т.е. на каждой критической точке, в которой достигается пороговое значение сложности-сознания, сложность и сознание скачкообразно возрастают. Рекуррентность – свойство фракталов. Модель развития Вселенной, предложенная Шарденом, может рассматриваться как модель фрактальной эволюции. Закон сложности-сознания и закон рекуррентности связаны: основе закона рекуррентности реализуется закон сложности-сознания.

3. Шарден применяет метод повторяющегося выделения внутреннего (интенсивного) и внешнего (экстенсивного) аспектов в аспектах реализации закона сложности-сознания, т.е. метод диэрезиса. В результате применения этого метода выстраивается фрактальная структура ветвящихся аспектов реализации закона сложности-сознания.

Поскольку схема диэрезиса – это фрактал, то она пригодна для отображения фрактальной структуры аспектов реализации закона сложности-сознания. Великому циклу соответствует схема диэрезиса в первичной перспективе (в её зеркально-симметричной форме); малые циклы развития, на которых реализуется закон сложности-сознания, отображены в этой схеме как уровни диэрезиса. Малым же циклам, на которых осуществляется реализация ветвящихся аспектов закона сложности-сознания, для их полного отображения, требуется схема диэрезиса во вторичной перспективе.

4. Для отображения великого цикла развития, происходящего по законам рекуррентности и сложности-сознания, применена зеркально-симметричная схема диэрезиса в первичной перспективе. Шарден применяет повторяющееся выделение внутреннего (интенсивного) и внешнего (экстенсивного) аспектов развития сложности и сознания и устанавливает связь между парами этих аспектов, согласно закону сложности-сознания. В результате можно выделить пары связанных аспектов реализации закона сложности-сознания: $1 \rightarrow 0$; $11 \rightarrow 01$; $10 \rightarrow 00$. Эти пары одинаковы на эволюционной (геогенез, биогенез) и инволюционной (психогенез, ноогенез) половинах великого цикла. В согласии с идеалистической интерпретацией закона сложности-сознания, материальные аспекты зависят от ментальных. На этапе геогенеза эволюция внутреннего (1) вызывает эволюцию внешнего, т.е. увеличение размера материи (0). Критическая точка перехода от геогенеза к биогенезу – возникновение жизни. На этапе биогенеза интериоризация внутреннего (11) вызывает усложнение организации материи (01), а экспансия внутреннего вширь (10) вызывает ассоциацию материи в агрегаты, тела (00). Критическая точка перехода от биогенеза к психогенезу – возникновение рефлексии. На этапе психогенеза центрация сознания (11) вызывает свёртывание материальной сложности (01), а объединение мира (10) вызывает социализацию (00). Критическая точка при переходе от психогенеза к ноогенезу – возникновение ноосферы. На этапе ноогенеза инволюция сознания путём слияния сознаний в ноосфере (1) вызывает инволюцию материи путём слияния социума в массу (0). Критическая точка – возникновение Сверхличного, слияние с Омегой.

В данной статье мы рассмотрели зеркально-симметричную схему диэрезиса в общем. Содержательную интерпретацию каждому из секторов этой схемы, на основе идей Шардена, мы дадим во второй части этой статьи.

Список литературы

1. Шарден П.Т. де. Феномен человека: сб. очерков и эссе: Пер. с фр. / П. Тейяр де Шарден / Сост. и предисл. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 553,[7] с. – (Philosophy). – ISBN 5–17–009886–3.
2. Teilhard de Chardin P. Le Phénomène Humain. – Paris: Les Éditions du Seuil, 1956. – 348 p.
3. Teilhard de Chardin P. Formation of the Noosphere. A Plausible Biological Interpretation of Human History / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 149–178.

4. Teilhard de Chardin P. The Phyletic Structure of the Human Group // The Appearance of Man. Transl. by J. M. Cohen. – New York: Harper & Row Publishers, 1965. – P. 132–171.
5. Teilhard de Chardin P. The New Spirit / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 74–89.
6. Teilhard de Chardin P. A Great Event Foreshadowed: The Planetization of Mankind / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 117–132.
7. Teilhard de Chardin P. The Heart of the Matter // The Heart of the Matter. Transl. by Rene Hague. – San Diego, New York, London: A Harvest Book, A Helen and Kurt Wolff Book, Harcourt Brace & Company, 1976. – P. 15–79.
8. Vidal-Saez M.S., Vilarroya O., Garcia-Ojalvo J. Biological Computation through Recurrence // Biochemical and Biophysical Research Communications. – Vol. 728. – 2024. – P. 1–7.
9. Зудилина Н.В. О неатрибутивности индикаторов фрактальности, связанных с хаусдорфовой размерностью // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Философия. Политология. Культурология». – Том 3 (69). – 2017. – № 4. – С. 66–83.
10. Webber Charles L. Jr. Recurrence Quantification of Fractal Structures // Frontiers in Physiology – Vol. 3. – 2012. – P. 1–11.
11. Haitun S.D.. Is Human Space Exploration Doomed? // ROOM: The Space Journal. – 2018. – Available online : <https://room.eu.com/article/is-human-space-exploration-doomed>.
12. Mandelbrot B. B. Les Objets Fractals: Forme, Hasard et Dimension. (French) [Fractal Objects: Form, Chance, and Dimension]. 1e éd. Paris, Flammarion, 1975, 192 p. – ISBN 2-08-210647-0.
13. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature / Benoît B. Mandelbrot. – Updated and Augmented ed. – New York: W. H. Freeman and Company, 1983. – XII + 461 + XVI p. – ISBN 978-0-7167-1186-9.
14. Платон. Государство // Собр. соч. в 4 т. Т. 3 / Пер. с др.- греч.; Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; Авт. вступ. ст. и ст. в примеч. А.Ф. Лосев; Примеч. А.А. Тахо-Годи. – М.: Мысль, 1994. – С. 79–420. – (Филос. наследие). – ISBN 5-244-00385-2.
15. Teilhard de Chardin P. Faith in Man / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 179–187.

Сведения об авторе

Зудилина Надежда Викторовна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.

E-mail: nadiya.zudilina@gmail.com

Zudilina N.V.

FROM ALPHA TO OMEGA: P.T. DE CHARDIN'S LAWS OF COMPLEXITY-CONSCIOUSNESS AND RECURRENCE IN THE CONTEXT OF THE MIRROR-SYMMETRICAL DIAERESIS SCHEME. PART 1

Abstract: *The article examines P.T. de Chardin's laws of complexity-consciousness and recurrence in the context of a mirror-symmetrical diaeresis diagram, displaying the great cycle of development from the Alpha Point to the Omega Point. According to Pierre Teilhard de Chardin, the "fabric of the Universe" has two sides: internal and external. The internal is the spiritual, psychic, mental, conscious, qualitative, and free, while the external is material, corporeal, quantitative, and determined. In the context of the diaeresis scheme, the internal is understood as the intensive, and the external as the extensive. Chardin formulates the law of complexity-consciousness as follows: the more perfect consciousness is, the more complex and better organized the material structure it accompanies. We interpret the relationship postulated by the law of complexity-consciousness as a cause-and-effect relationship: the increasing complexity of matter is a consequence (or function) of the growth of consciousness. Development according to the law of recurrence is not linear, but spiral: the great cycle of development from Alpha to Omega can be depicted as a spherical spiral ascending around a vertical axis. The turns of the spherical spiral are minor cycles of development: the stages of geogenesis, biogenesis, psychogenesis, and noogenesis. The great cycle and minor cycles of the Universe's development can be considered as lying in orthogonal planes. Recurrent development means that at each cycle, the previous is preserved and the new is added. The law of complexity-consciousness and the law of recurrence are linked: the law of complexity-consciousness is realized on the basis of the law of recurrence. Recurrent development occurs through discrete stages, each culminating in a critical point at which complexity and consciousness abruptly increase. To display the great cycle of development, which occurs according to the laws of recurrence and complexity-consciousness, a mirror-symmetrical diaeresis scheme is used in the primary perspective. At the stage of geogenesis, the evolution of the internal (1) causes the evolution of the external, i.e., an increase in the size of matter (0). The critical point of the transition from geogenesis to biogenesis is the emergence of life. At the stage of biogenesis, the further internalization of the internal (11) causes a complexification of the organization of matter (01), and the expansion of the internal in breadth (10) causes the association of matter into aggregates, bodies (00). The critical point of the transition from biogenesis to psychogenesis is the emergence of reflection. At the stage of psychogenesis, the 'centration' of consciousness (11) causes the involution of material complexity (01), and the unification of the world (10) causes socialization (00). The critical point in the transition from psychogenesis to noogenesis is the emergence of the noosphere. At the stage of noogenesis, the involution of consciousness through the fusion of minds in the noosphere (1) causes the involution of matter through the fusion of society into the mass (0). The critical point is the emergence of the Hyper-Personal, merging with Omega.*

Keywords: *development, consciousness, matter, law of complexity-consciousness, law of recurrence, diaeresis, mirror-symmetrical diaeresis scheme, fractal, the intensive, the extensive, the Alpha Point, the Omega Point, evolution, involution, Pierre Teilhard de Chardin.*

References

1. Teilhard de Chardin P. The Phenomenon of Man: collect. of essays: Trans. from French / P. Teilhard de Chardin / Comp. and preface V. Yu. Kuznetsov. – M.: OOO “AST Publishing House”, 2002. – 553, [7] p. – (Philosophy). – ISBN 5–17–009886–3.
2. Teilhard de Chardin P. Le Phénomène Humain. – Paris: Les Éditions du Seuil, 1956. – 348 p.
3. Teilhard de Chardin P. Formation of the Noosphere. A Plausible Biological Interpretation of Human History / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 149–178.
4. Teilhard de Chardin P. The Phyletic Structure of the Human Group // The Appearance of Man. Transl. by J. M. Cohen. – New York: Harper & Row Publishers, 1965. – P. 132–171.
5. Teilhard de Chardin P. The New Spirit / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 74–89.
6. Teilhard de Chardin P. A Great Event Foreshadowed: The Planetization of Mankind / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 117–132.
7. Teilhard de Chardin P. The Heart of the Matter // The Heart of the Matter. Transl. by Rene Hague. – San Diego, New York, London: A Harvest Book, A Helen and Kurt Wolff Book, Harcourt Brace & Company, 1976. – P. 15–79.
8. Vidal-Saez M.S., Vilarroya O., Garcia-Ojalvo J. Biological Computation through Recurrence // Biochemical and Biophysical Research Communications. – Vol. 728. – 2024. – P. 1–7.
9. Zudilina N.V. On the Non-Attributiveness of the Indicators of Fractality, Related to Hausdorff Dimension // Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Series “Philosophy. Political science. Culturology”. – 2017. – Vol. 3 (69). – № 4. – P. 66–83.
10. Webber Charles L. Jr. Recurrence Quantification of Fractal Structures // Frontiers in Physiology –Vol. 3. – 2012. – P. 1–11.
11. Haitun S.D.. Is Human Space Exploration Doomed? // ROOM: The Space Journal. – 2018. – Available online : <https://room.eu.com/article/is-human-space-exploration-doomed>.
12. Mandelbrot B. B. Les Objets Fractals: Forme, Hasard et Dimension. (French) [Fractal Objects: Form, Chance, and Dimension]. 1e éd. Paris, Flammarion, 1975, 192 p. – ISBN 2–08–210647–0.
13. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature / Benoît B. Mandelbrot. – Updated and Augmented ed. – New York: W. H. Freeman and Company, 1983. – XII + 461 + XVI p. – ISBN 978–0–7167–1186–9.

14. Plato. Republic [Государство] // Collected works in 4 vol. Vol. 3 / Transl. from ancient Greek; General eds. A.F. Losev, V.F. Asmus, A.A. Takho-Godi; Introductory article by A.F. Losev; Notes by A.A. Takho-Godi. – Moscow: Mysl', 1994. – P. 79–420 – (Filosofskoe nasledie). – ISBN 5-244-00385-2.

15. Teilhard de Chardin P. Faith in Man / Pierre Teilhard de Chardin // Future of Man. – New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Image Books Doubleday. – P. 179–187.

Zudilina Nadezhda Victorovna – Candidate of Sciences (Philosophy), Associate Professor, Faculty of Philosophy, Department of Philosophy, V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

E-mail: nadiya.zudilina@gmail.com